

Sa isang dambuhalang daan...
Halos lahat kami nakatira dito...
...sa mayabang na tumpok na mala bundok na buhangin!
... Dito nagmula ang tulang pinamagatang...

Hindi ako kasya sa Maleta mo!

Nina: Emerita C. Cabrera, LPT, PhD

Associate Professor III

Dr. Mary Jean T. Palabrica, LPT, PhD

Associate Professor V

Bukidnon State University, Malaybalay City, Bukidnon

I

Opps! Nasipa, nabundol, nahandusay, maliit kasi ako.
Umila-ilandang pa nga dahil natisod mo!
nasipa uli. sinipa na naman! hindi pa nakontento,
Dinampt, pinisil nang mahigpit halos durog buong katawan ko.
Oo! Bato nga ako! matigas, madungis, subalit, gustong-gusto mo!

II

Etong si Mang Alfredo kunwa'y kapitbahay ay
talagang paborito ako!
'Pag namamasdan ang tumpok ng buhangin doo'y pupulutin ako,
Dahil sa likas kong makinis, misteryoso ala krystal daw ako.
Kung suswertehin...si Mang Alfredo, ahahay! ibibinta ako!

III

Mabuti kung lahat ng tao ay kawangis mo
Na pinahalagahan ang bawat katangian ko!
Nagbibigay buhay sa bawat gusali na yari sa bato
Katumbas niya'y salapi kung saan siya'y kailangan n'yo
Dapat niyong malaman at matanto na kaming mga bato ay
bahagi ng kalikasan at yaman ng tao!

IV

Bahay mo ma'y gawa sa bato, 'yan ay kamag-anak ko.
Daan sa siyudad nito, gawa rin sa natisud mong bato!
Malawak na paliguan ika nga'y "swimming pool" ay siyang
tawag dito ay bahagi pa rin ako.
Pader na semento, sandalan ng ulo't balik
tuwing naliligo kayo!

V

Kumislap-kislap na dyamante sa relo mo nakakubli.
Sa engranding kasalan suot mo ang sing-sing
na may mamahaling bato!
nabibighani ang i- ilan at itinagong kayamanan ito, at dahil
sa halaga kong taglay...
...Hindi kasya kahit ilang maleta mo!

VI

Natisod mo! Yumuko! umiwas dahil mahal ka ng batong ito.
Panawagan sa lahat ng tao sa mundo.
Bigyang pansin ang maliliit na nasa tumpok ng buhangin nahihimang,
Bato ma'y bahagi ng kalikasan na nangangailangan ng kalinga-
kaya't pahahalagahan.
Tandaan mo't ang batong ina-apak-apakan mo, pagkamatay mo'y
siya naman ang aapak sa libingan mo!

Ako ay brilyanteng bato, nangangailangan ng kalinga mo
Dahil sa halaga kong taglay...

...HINDI AKO KASYA SA MALETA MO!

DOI 10.5281/zenodo.20783736

Copyright & Published in the Philippines ©2026
by Pinagpala Publishing Services